

ШАХСНИ ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШ ЁКИ ҲУКМНИ ИЖРО ЭТИШ УЧУН УШЛАБ БЕРИШ ИНСТИТУТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Насруллаев Фирдавс Сухробович

Жамоат хавфсизлиги университети мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17677761>

Аннотация: Мақолада шахсни жиноий жавобгарликка тортиш ёки ҳукмни ижро этиш учун ушлаб бериш (экстрадиция) институтнинг ҳуқуқий асослари ва уни такомиллаштириш йўналишлари таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан Ўзбекистон Республикасининг амалдаги жиноят-процессуал қонунчилиги халқаро ҳуқуқ нормалари билан солиштирилган ҳолда ўрганилган. Шунингдек, экстрадиция жараёнида инсон ҳуқуқларини таъминлаш масалалари ва суд назоратининг ўрни юритилган таҳлил асосида ёритилган.

Калит сўзлар: экстрадиция, суд назорати, инсон ҳуқуқлари, халқаро ҳамкорлик, ЖПК, қийноққа қарши кафолатлар.

Дунё мамлакатларининг барқарорлиги, тинчлиги ва тараққиётни таъминлаш фақатгина барча давлатларнинг келишилган ҳолдаги, биргаликдаги ҳаракатлари орқали амалга оширилиши мумкин. Халқаро оммавий ҳуқуқ давлатларнинг умумий, яқдил сиёсатининг ҳуқуқий асоси ҳисобланади. Чунки унда турли давлатларнинг келишилган хоҳиш-иродаси акс этади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 17-моддасида халқаро ҳуқуқ нормаларнинг устуворлиги мустаҳкамланган[1]. Ўзбекистон халқаро ҳуқуқнинг тенг ҳуқуқли субъекти ҳисобланади, бу хусусан ҳам икки томонлама, ҳам халқаро ташкилотлар доирасида кўп томонлама халқаро шартномаларнинг имзоланиши ва ҳамкорликнинг ривожланишида намоён бўлади.

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаси – бу Республика билан бир ёки бир нечта давлатлар, халқаро ташкилотлар ёки халқаро ҳуқуқнинг бошқа субъектлари ўртасида халқаро муносабатлар соҳасида ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайдиган, тенг ҳуқуқлилиқ ва ихтиёрийлик тамойилларига асосланган ҳуқуқий келишув ҳисобланади [2].

Ўзбекистон Республикасининг барча давлат органлари ва муассасалари шартнома бўйича Ўзбекистон томонидан қабул қилинган мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаши қонун ҳужжатларида мустаҳкамлаб қўйилган.

Шу нуқтаи назардан, халқаро ҳуқуқнинг миллий қонунчиликка таъсири, хусусан экстрадиция институтининг ҳуқуқий асосларини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Асосий қисм

Шахсни жиноий жавобгарликка тортиш ёки ҳукми ижро этиш учун ушлаб бериш институти жиноят-процессуал ҳуқуқнинг муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг асосий мақсади давлатлар ўртасида жиноятчиликка қарши самарали ҳамкорликни таъминлашдир.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси кодексининг 65-боби “Шахсни жиноий жавобгарликка тортиш ёки ҳукми ижро этиш учун ушлаб бериш” 599-609-моддаларида [3] экстрадиция институтининг ҳуқуқий асослари белгиланган бўлиб, унда шахсни ушлаб бериш, экстрадиция тўғрисидаги сўровни кўриб чиқиш, рад этиш асослари ва суд назоратининг тартиби аниқ ёритилган.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси экстрадиция соҳасида амалга оширилиш ислоҳотлар халқаро стандартларга яқинлашишни таъминлади. Хусусан, 2024 йилда қабул қилинган “Жиноят-процессуал кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонун билан [4].

- маҳкумларни жазони ўташ учун қабул қилиш ва топширишнинг ҳуқуқий асослари яратилди;
- экстрадицияни рад этиш асослари аниқлаштирилди;
- руҳий касалликка чалинган шахслар бўйича мажбурий даволаниш чораларини амалга ошириш тартиби белгиланди.

Бу ўзгариш халқаро ҳуқуқ нормаларнинг миллий ҳуқуқ тизимига уйғун интеграциясини таъминлаб, Ўзбекистоннинг халқаро мажбуриятларини самарали бажаришга ҳуқуқий замин яратади. Шу билан бирга, маҳкумларга жазони ўз ватинида ўташ имкониятини бериш орқали уларнинг ижтимоий реабилитациясига кўмаклашади, чет элдаги фуқароларнинг ҳуқуқий ҳимояси мустаҳкамланади.

Хулоса

Ўзбекистон Республикасида экстрадиция институтини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотлар инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, халқаро ҳуқуқий мажбуриятларни тўла бажариш ҳамда давлатлар ўртасидаги ўзаро ишончни мустаҳкамлашга қаратилган.

Хусусан, экстрадиция жараёнини суд назоратига олиш, рад этиш асосларини аниқ белгилаш ва маҳкумларга ўз ватанида жазони ўташ имконини яратиш – ҳуқуқий давлат тамойилларига мос амалий чоралардир.

Келгусида экстрадиция жараёнида рақамли ахборот алмашинув тизимини ривожлантириш халқаро ҳамкор давлатлар билан маълумотлар интеграциясини кучайтириш ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг процессуал кафолатларини янада мустаҳкамлаш долзарб вазифалардан бири бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (2023 йил 30 апрель). [Электрон манба]. – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. – URL: <https://constitution.uz/uz/clause/index> (мурожаат санаси: 17.10.2025).
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги Қонуни. 2019 йил 6 февраль, ЎРҚ–518-сон. [Электрон манба]. – URL: <https://lex.uz/docs/4193761> (мурожаат санаси: 17.10.2025).
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. 1994 йил 22 сентябрь. [Электрон манба]. – URL: <https://www.lex.uz/acts/111460> (мурожаат санаси: 17.10.2025).
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига қўшимчалар ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги Қонуни. 2024 йил 4 декабрь, ЎРҚ–1009-сон. [Электрон манба]. – Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. – URL: <https://www.lex.uz> (мурожаат санаси: 17.10.2025).

